

ҶОЙГОҲИ ПАНДУ АНДАРЗ ДАР ОМЎЗИШУ ПАРВАРИШИ НАСЛИ НАВРАС

Пўлотова Шоира Солиҷоновна

номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи методикаи таълими
забон ва адабиёти тоҷики ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров

shoira.pulotova@inbox.ru

Аннотация: В статье говорится о роли персидско-таджикских назиданий как лучшего средства воспитания целостной личности, прекрасно и эффективно отражающей различные темы повседневной жизни. Обсуждается вопрос изучения мудрости и традиций великих предков таджикского народа в преподавании таджикского языка, гимна дружбы и укрепления национального мира и единства как важный фактор воспитания таджикского народа, в особенности молодое поколение. Отмечается, что для того, чтобы понять правду жизни, человеку следует воспользоваться разумом и знаниями, посмотреть на мировые события глазами разума и попытаться найти их суть. В произведениях великих поэтов особое внимание уделялось вопросу образования и воспитания подрастающего поколения, направляя его на путь добра, творчества, кротости и толерантности.

Ключевые слова: таджикский язык, обучение, национально-нравственные ценности, мир и единство, воспитание учеников, хороший нрав, назидание и изречение.

Адабиёти форсу тоҷик бо ғояҳои баланди башардӯстона ва инсонгароёна, мазмуну мундариҷаи олии дар парвариши ахлоқи олии рисолати бузург ва беназиреро анҷом додааст. Ин рисолати бузург, пеш аз ҳама, дар касби мазмуни баланди ҳаёт, бозтоби масоил ва муаммоҳои арзишманди ҳастӣ, дарки баланди мақом ва ҷойгоҳи инсон дар ҷаҳон ва фалсафаи зиндагӣ таҷассум ёфта, арзишҳои адабиёти ба унвони дастури беҳтарини камолот, маҷмуи хираду

маърифат ва таълиму тарбия муаррифӣ кардааст. Дар китобҳои дарсии фанни забон ва адабиёти тоҷик маводи фаровон аз шоиру нависандагони классик пешниҳод шудааст, ки ҷиҳати азхудкунии самарабахши маводи назарӣ ва ҳамзамон тарбияи маънавии муҳассилин мусоидат мекунад. Панду андарзе, ки диққати хонандаро ҷалб мекунад, ўро ба фикр кардан, муаммоҳоро муҳокима кардан, дар мубоҳисаҳо иштирок кардан ва ба сухан гуфтан водор менамояд. Чунин кор шавқу ҳавасро ба мутолиаи адабиёти бадеӣ зиёд мекунад, ки ин ба густардагии ҷаҳонбинии фарҳангии муҳассилин ва рушди зеҳнии онҳо мусоидат мекунад. Баррасии ғоя, мазмун ва маъноҳои маҷозии калимаву ибораҳои таркиби зарбулмасалҳо фаъолнокиашонро тақвият бахшида, эҳсоси мусбат ва хоҳиши баён кардани фикрро меафзояд.

Инкишофи нутқи мурағбаҳои хонандагон бояд дар ҳамбастагӣ бо омӯзиши дастурҳои забони тоҷикӣ – шарҳи қоидаҳои грамматикӣ сурат гирад. Тарбияи маънавии фарди ҷомеаи имрӯз яке аз муаммоҳои мубрам аст. Маҳз ба воситаи осори барҷастаи адабӣ маънавиёти шогирдонро ғанӣ гардонида, дар ниҳоди онҳо муҳаббату самимиятро ба инсон, ба ҷомеа, ба зодгоҳ парвариш додан имконпазир аст. Муаллифони китобҳои дарсӣ ҳангоми интихоби намунаҳо аз эҷодиёти шифоҳӣ ва асарҳои адибон ҷанбаҳои тарбиявӣ, мазмуну муҳтаво, луғатомӯзӣ ва мавқеи онҳоро дар баланд бардоштани фарҳанги муоширати муҳассилин ба эътибор гирифтаанд. Ҳадафи аслии таълими забон ва адабиёти тоҷик инкишофи нутқи дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот мебошад. Фарҳанги нутқи хонандагон ба рушди тафаккур ва қобилияти зеҳнии онҳо иртиботи ногусастанӣ дорад. Супоришҳои китоби дарсии “Адабиёти тоҷик” (синфи V) ба инкишофи нутқи ва салоҳияти маърифативу адабии хонандагон мусоидат карда метавонад: “Чанд ҷумлае тартиб диҳед, ки дар он панду ҳикматҳо истифода шуда бошанд” [3,с.41]; “Порчаҳоро хонед, шарҳу маънидод кунед ва аз маънии онҳо хулоса бароред” [3,с.43]; “Зарбулмасали «Намак хӯрда ба намакдон туф накунад» ба кадом байти порчаи боло (аз байти Бадриддин Ҳилолӣ-П.Ш.) рост меояд?” [3,с.155]; «Нафси бад балои ҷон» ба ҳикояи «Дарди шикам» (аз эҷодиёти Абдумалик Баҳорӣ-П.Ш.) чӣ муносибат дорад? [3,с.297]; Аз панду ҳикматҳои

зер якеро интихоб карда, матн тартиб диҳед [3,с.45]. Дар заминаи намунаҳои овардашуда аломатҳои фарқкунанда, ҳаҷм, хусусиятҳои маъноӣ, манбаъҳои пайдоиш, дараҷаи обуранги бадеӣ, ҷиҳатҳои ҳиссиву таъсирбахшӣ ва мавқеи услубии зарбулмасалу мақолҳо бояд шарҳ дода шаванд. Аз осори суҳанварони классик, ки ин унсурҳои забон зиёд ба қор рафта ангезаҳои маърифатӣ, зебоишиносӣ, инсонгароӣ ва ватандӯстӣ доранд, бояд аз нигоҳи тарбиявӣ низ мавриди таҳлилу омӯзиш қарор гиранд. Масалан, барои равшан гаштани маъноӣ китъаи поёни Абдурраҳмони Ҷомӣ сараввал тафсири мақолҳои “Як сари мӯй афзун ниҳодан” ва “Аз ҳадди худ берун пой ниҳодан” зарур аст:

Эй бародар, аз ту беҳтар ҳеч кас нашносадат,

З-он ҷӣ ҳастӣ, як сари мӯ хешро афзун манеҳ.

Ғар фузун аз қадри ту бистоядат нобихраде,

Қадри худ бишносу пой аз ҳадди худ берун манеҳ! [2,с.150].

Навъи хеле муфиди қор барои хонандагон баъд аз фаҳмонидани мавзуи муайяни синтаксис ҳар ҷӣ бештар ба хотир овардани панду андарзҳо аст. Ҳангоми омӯختани намунаҳои боло ба хонандагон супориш додан бамаврид аст, ки аз байтҳо шакли дар забони муҳовара маъмули панду андарзҳоро дар дафтар сабт кунанд ва баъдан қадоме ба таъбу завқашон писанд омаданаҷро шарҳ диҳанд. Хонандагон баъди шарҳи мавзӯ аз ҷиҳати сохтор панду андарзҳои ба ҳам монандро номбар карда метавонанд.

Умуман, суҳанҳои пандомези бузургон, ки бо панду андарзҳои халқӣ ба зевари таъбу ораста шудаанд, дар таълиму тарбияи насли наврас басо муфид буда, раванди омӯзиши сарфу наҳвро барои толибилмон ҷолибу хотирмон месозад. Омӯзгори эҷодқору навоар бояд усулҳои гуногунро таҷриба кунанд ва аз якрангӣ эҳтироз варзад. Барои ҳар синф мутолиаи осори адабӣ ва аз рӯйи онҳо иҷрои қорҳои мустақилонаро талаб дорад. Аввалин намунаҳои қорҳои амалӣ бояд дар дарсҳои хониши адабӣ гузаронида шаванд, зеро шогирдон тавассути иҷрои қорҳои амалӣ, аз ҷумла, ҷамъоварии намунаи панду андарз аз осори адабӣ ё худ забони муҳовара ба имконият ва дониши худ боварӣ ҳосил мекунанд, ба қори шинохту таҳқиқи воҳидҳои рехтаи забон ҷалб мешаванд.

Чунин усули ташкили корҳои амалӣ ҳарчанд сахлу одӣ ба назар мерасад, аммо мустақилияти шогирдонро меафзояд ва барои тақмили сифати гуфтор ва сатҳи навиштори онҳо корвар ва чорасоз хоҳад буд. Ин равишро дар таҷриба истифода бурдан самарани хуб ба бор хоҳад овард.

Омӯзгор, ки устои башарият аст, бояд шахсияти хонандаро тарбия карда, пас аз он таълимро ба роҳ монад, зеро имрӯз насли наврас ва ҷавон ба ҳидоят ва тарбияти дуруст ниёзманданд, то ба усули ахлоқӣ ва фазоили башарӣ имон оваранд ва шахсияти устувору мустақил ба камол расанд ва барои омӯзиш майлу рағбат зоҳир кунанд. Дар ин бора Саъдии бузургвор фармудааст: “Ҳар киро нест адаб, лоиқи суҳбат набувад” ва Ӯ дар байни халқ низ чунин ҳикмат аст: “Одамизод агар беадаб аст, одам нест” аз ин рӯ, истифода ва баррасии ҷанбаҳои ҳам забониву ҳам адабии ин гурӯҳи воҳидҳои забон дар дарсҳои забон ва адабиёти тоҷик ҳисси худшиносӣ ва ҳудогоҳиро дар хонандагон бедор менамояд ва нақши равшане дар лавҳи хотирашон боқӣ мегузорад. Ҳангоми шарҳи маънӣ шогирдон дарк менамоянд, ки миллати бофарҳанг ва илмдӯстро доранд ва аз наслу асли хеш ифтихор намуда, барои лоиқу арзандаи ниёгон шудан кӯшиш ба харҷ медиҳанд. Бо омӯзиши салоҳиятноки панду андарзҳо, ки тору пуди онҳоро тафаккури бадеии халқ фаро гирифтааст, баёнро рангину нишонрас карда, фикру андешаашонро ғановат мебахшанд ва ба фарҳанги баланди нутқ ноил мегарданд.

Ифодаи матлабҳои барҷастаи ахлоқӣ ва маънавӣ дар сурати панду ҳикматҳои пурмазмун ҳанӯз аз даврони қадим дар адабиёти форсу тоҷик мавқеи хосе дошта, бо пайдоиши дини ислом он бо маърифату фарҳанги ҷадид зоҳир гардид, ки тамоми осори гузаштагони моро дар бар мегирад. Ба таъбири дигар, яке аз аввалин намунаҳои осори насри куҳани тоҷикӣ маҳз андарзнома ба шумор меравад, ки тарху бунёди нахустин падидаҳои тафаккури адабиву ахлоқии инсонӣ дар он таҷассум ёфтааст: «Суннати андарзнависӣ ва пандгӯӣ, ки дар маҷмӯъ бо унвони «Андарзнома» машҳур аст, дар адабиёти форсӣ беш аз 2500 сол таърих дорад. Нахустин намунаҳои андарзу пандҳо ҳарчанд дар бахшҳои мухталифи китоби «Авесто» Ӯ сурудаҳои маъруфи «Готҳо» зухур

намудааст, аммо бо дар адабиёти паҳлавӣ дар замони Сосониён (224- 661 мелодӣ), хосатан давраи подшоҳии Хусрави Парвиз (531-579), ки бо лақаби Анӯшервони Одил маълум аст, дар охири аҳди Сосониён «Андарзномаки Анӯшервон» ва «Пандномаки Нӯшервон» ва «Пандномаки Бузургмеҳр» хеле машҳур будаанд» [1, 465].

Дар осори суханварони классики форсу тоҷик, чун Рӯдакӣ, Фирдавӣ, Хайём, Саъдӣ, Ҳофиз, Саной, Аттор, Рӯмӣ, Камол, Ҷомӣ панду андарз ҷойгоҳи муайян касб намуда, ҷанбаҳои гуногуни ҳаёт, масоили мухталифи ҳастӣ: тавозуъ, хоксорӣ, омӯзиши илму ҳунар, сабру қаноат, босамар гузаронидани умр, дӯстиву ҳамдилӣ ва монанди инҳо бо баёне фасеҳу бадеъ инъикос ёфтааст. Исониат аз рӯзи валодат то охири умр ба панд гирифтани ва тарбияву парвариш ниёз дорад. Ин ниёзмандӣ дар натиҷаи таъсири мутақобилаи шахс ба ҷомеа ва баръакс, ҷомеа бо шахс бароварда мегардаду ҳаёти инсониро ба маҷрои муайяну муаддаб ворид месозад, ки муҳарриқи он инсон адиб аст.

Тадриҷан захираи панду андарз бояд афзояд, аз сода ба мураккаб гароиш пайдо кунад ва фарогири луғатҳои нав, таъбироти тоза бошад. Ин ҳама ба шаклгирии завқи адабӣ, забондонӣ ва зебоишинохтии хонандагон мусоидат карда, малакаи таҳлили асари бадеӣ ва баёни муассирро дар онҳо тақвину таъмин мекунад. Хонандагон оид ба асари бадеӣ чун ҳодисаи ҳунари тасаввурот пайдо мекунад ва ҳадафи асосии таълими адабиёт дар зинаи курси хониши адабӣ ташаккули одоби ҳамида, маҳорати сухангӯӣ ва шиносӣ бо осори гаронбаҳои бузургтарин намояндагони адабиёт аст. Аз ин лиҳоз, баргузидани осори саромадони адабиёт ва ашъори гаронмояи онҳо зарур аст. Ба маънои зоҳирӣ ва хусусиятҳои рамзии ифодаву таъбирҳои, ки дар зарбулмасалҳо ба маънои маҷозӣ истифода шудаанд, бояд тавачҷуҳи хоса зоҳир кард ва ин корро ба таври муттасил анҷом дод. Намунаҳои панду андарзҳои зиёде, ки дар китоби дарсӣ оварда шудаанд, имкон медиҳад, то шогирдон бо ёрии муаллим маънову маънаҳои онҳоро идрок ва мавқеи қарбурди онҳоро шиносанд, нисбат ба каломҳои зебову шоирона меҳри хоса парваранд ва сифати гуфтору сатҳи навиштори худро тақвину таъмин диҳанд.

Ҳамин тавр, адибон дар ашъори хеш инсонҳоро барои дурӣ ҷустан аз бадиву бадкорӣ, ғуруру такаббур, фиребу дурӯғ, дил набастан ба тааллуқоти дунявӣ он даъват кардаанд. Дар панду андарзҳо фазилятҳои ҳасанаи инсонӣ чун тавозӯъ, хоксорӣ, фурутанӣ ба унвони беҳтарин ҳисоли олами васф ва талқин шудаанд афкори ҷолиби тавачҷуҳи хешро тавассути таҷрибаҳои андӯхташ баён дошта, зеро худ ба унвони яке аз давлатмардон ин ҳамаро ба чашмони худ дида, барои пешгирӣ аз ҳама ҳолу ҳавои мазкур дар зиндагонӣ ба дигарон насиҳат мекунад, то ба ҷоҳи ғафлату ноҳудогоҳӣ наафтанд.

Адабиёт:

1. Пандномаи Анӯшервон.-Душанбе: Адиб, 2005. – 48 с.
2. Мирзод Т., Ҳамидов Р., Пирзод М. Адабиёти тоҷик. Китоби дарсӣ барои синфи 5.-Душанбе: Маориф, 2017.-304 с.
3. Хочаев Д., Зикриёев Ф., Муллохонов А. Забони тоҷикӣ (барои синфи 9).-Душанбе, 2018